

PRAXISGUIDE: DATENWIRTSCHAFT MIT EDGE-CLOUD-SYSTEMEN

Lessons Learned aus dem
Technologieprogramm „Edge Datenwirtschaft“

IMPRESSUM

Dieser Praxisguide wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) im Rahmen der Begleitforschung zum Technologieprogramm „Edge Datenwirtschaft“ erstellt.

Herausgeber

Peter Gabriel
Dr. Nicole Wittenbrink
Begleitforschung Edge Datenwirtschaft
Institut für Innovation und Technik (iit)
in der VDI / VDE Innovation + Technik GmbH
Steinplatz 1
10623 Berlin

Autor:innen

Dr. Nicole Wittenbrink
Johanna Simon-Lehmstedt
Stefan Petzolt
Nils Jahnke

Begleitforschung Edge Datenwirtschaft
Institut für Innovation und Technik (iit)
in der VDI / VDE Innovation + Technik GmbH, Berlin und
Fraunhofer-Institut für Software- und
Systemtechnik ISST, Dortmund

Gestaltung

PRpetuum GmbH
Gustav-Meyer-Allee 25 |
Gebäude 12 | Aufgang 12.2 |
13355 Berlin

Stand

Juni 2026

Bilder

iStock/metamorworks/S. 6
Wittenstein SE/S.10
PHYSEC/S.13

INHALT

EDITORIAL	4
EDGE-CLOUD-SYSTEME: WARUM SOLLTEN SICH IT-ENTSCHEIDER HIERFÜR INTERESSIEREN?	6
SICHERE UND QUALITATIV HOCHWERTIGE EDGE-CLOUD-SYSTEME ENTWICKELN	8
WIRKSAMKEIT UND EFFEKTIVITÄT VON EDGE-CLOUD-SYSTEMEN BEWERTEN	9
INTERVIEW: „OHNE EDGE IN VIELEN FÄLLEN GAR KEIN ZUGRIFF AUF DIE DATEN“	10
MIT STANDARDS INTEROPERABILITÄT GESTALTEN	11
KOSTEN VON EDGE-CLOUD-SYSTEMEN MANAGEN UND PREISE GESTALTEN	12
INTERVIEW: „EINE SEHR INDIVIDUELLE BETRACHTUNGSWEISE“	13
WERTSCHÖPFUNG DURCH DATENRÄUME/DATENÖKOSYSTEME STEIGERN	14
EFFIZIENT MIT REGULATORISCHEN VORGABEN UMGEHEN	15
VON EARLY ADOPTER LERNEN: POTENZIALE, HERAUSFORDERUNGEN UND RISIKEN IN EDGE-CLOUD-PROJEKTEN	16
DIE PROJEKTE IM PROGRAMM „EDGE DATENWIRTSCHAFT“	19

EDITORIAL

Überall dort, wo die digitale Welt in die physische hineinwächst, zeigen sich die Grenzen von Cloud-zentrierten Anwendungen. Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge und Menschen brauchen Daten, Informationen und gegebenenfalls Intelligenz vor Ort und möglichst in Echtzeit, um direkt reagieren bzw. Entscheidungen treffen zu können. Genau hier setzen Edge-Cloud-Systeme an, die einen Teil der Verarbeitungslogik von Anwendungen zurück an den Rand des Netzwerks verlagern. Neben technischen Vorteilen eröffnen sie dabei auch neue Geschäftsmodelle und datenwirtschaftliche Wertschöpfung.

Über die theoretischen Potenziale von Edge-Cloud-Systemen wird viel geschrieben, das grundsätzliche Versprechen ist daher vielen Unternehmen bekannt. Aber wie sieht es in der Praxis aus? Können solche Systeme ihre Potenziale entfalten und bereits einen unmittelbaren Wertbeitrag für Unternehmen liefern? Mit welchen technischen, organisatorischen, wirtschaftlichen oder rechtlichen Hürden ist zu rechnen, und wie können sie überwunden werden? Dieser Praxisguide setzt genau hier an – bei den Fragen aus der Praxis. Er richtet sich an Personen, die Edge-Cloud-Systeme in ihrem Unternehmen einführen und anwenden wollen: technische und strategische Entscheider sowie Prozessverantwortliche. Ziel des Praxisguides ist es, ihnen Antworten auf ihre noch offenen Fragen zu geben.

Der Praxisguide bündelt Erkenntnisse, Erfahrungen und Empfehlungen aus dem vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) geförderten Technologieprogramm „Edge Datenwirtschaft“ (2023 – 2026). Die zehn vorwettbewerblichen, aber marktnahen Verbundprojekte des Programms haben in ihren Use Cases Ansätze für neue Formen Edge-Cloud basierter Produkte bzw. Services umgesetzt (siehe Abbildung 1). Als Early Adopter sind die Projekte damit die idealen Partner, um anderen Unternehmen Auskunft zu den Chancen und Herausforderungen von Edge-Cloud-Systemen zu geben und Lösungsansätze aufzuzeigen.

Sechs Schlüsselthemen sind für die Einführung von Edge-Cloud-Systemen von zentraler Bedeutung:

- sichere und qualitativ hochwertige Edge-Cloud-Systeme entwickeln,
- Wirksamkeit und Effektivität von Edge-Cloud-Systemen bewerten,
- mit Standards Interoperabilität gestalten,
- Kosten von Edge-Cloud-Systemen managen und Kosten-/Preismodelle gestalten,
- Wertschöpfung durch Datenräume und Datenökosysteme steigern und
- effizient mit regulatorischen Vorgaben umgehen.

Der Praxisguide führt in die Schlüsselthemen ein, gibt Handlungsempfehlungen und verweist auf weiterführende Materialien. Basis sind die Workshops und Kurzstudien im Programm „Edge Datenwirtschaft“, die die Begleitforschung in enger Kooperation mit den Verbundprojekten durchgeführt hat.

Der Praxisguide wirft außerdem, anhand der Ergebnisse von zwei Umfragen, einen Blick auf die konkreten Erfahrungen in den Verbundprojekten bei der Umsetzung ihrer Use Cases. Welche Potenziale ließen sich umsetzen, vor welchen Herausforderungen und Risiken standen die Projekte?

Lassen Sie sich als Verantwortliche oder Verantwortlicher für strategische oder technische Entscheidungen oder Prozesse von den Early Adopter aus dem Programm „Edge Datenwirtschaft“ für Ihr eigenes Edge-Cloud-Projekt inspirieren.

Die Begleitforschung bedankt sich herzlich bei allen Vertreterinnen und Vertretern der Verbundprojekte, die an den projektübergreifenden Umfragen und Workshops im Programm teilgenommen haben. Vielen Dank für die wertvollen Beiträge, die Zeit und die Offenheit.

Die Verantwortung für den Inhalt dieses Leitfadens liegt ausschließlich bei den Autorinnen und Autoren.

Der Praxisguide wurde im Rahmen der Begleitforschung zum Technologieprogramm „Edge Datenwirtschaft“ im Auftrag des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) erstellt.

Abbildung 1:
Die Anwendungsbereiche und die Technologien der
Projekte im Programm „Edge Datenwirtschaft“

EDGE-CLOUD-SYSTEME: WARUM SOLLTEN SICH IT-ENTSCHEIDER HIERFÜR INTERESSIEREN?

Edge-Cloud-Systeme gelten als zentraler Baustein moderner IT-Landschaften.

Edge-Cloud-Systeme gelten als zentraler Baustein moderner IT-Landschaften. Sie stehen für ein Architekturmuster, das die klassische Trennung zwischen Endgeräten bzw. lokalen Systemen (Device-Ebene) und zentraler Cloudumgebung um eine dritte vermittelnde Ebene ergänzt. Diese sogenannte Edge-Ebene besteht aus dezentralen Rechenknoten wie z. B. lokale Server, Industrie-Gateways, Mikro-Rechenzentren oder 5G-MEC-Knoten), die räumlich nah an den Endgeräten platziert werden. Durch ihre Ergänzung lassen sich Bandbreite und Übertragungskosten sparen, Latenzzeiten deutlich reduzieren und sensible Daten lokal bzw. im eigenen Unternehmensnetzwerk halten. Sie kann darüber hinaus den Betrieb auch dann aufrechterhalten, wenn die Cloud-Verbindung unterbrochen ist sowie dazu beitragen, Datenschutz, Informationssicherheits- und Compliance-Vorgaben einfacher einzuhalten (siehe Abbildung 2).

Grundlage dieser Mehrwerte ist die Möglichkeit, Aufgaben flexibel über die drei Ebenen zu verteilen und jeweils dort auszuführen, wo sie unter technischen, wirtschaftlichen, organisatorischen bzw. rechtlichen Aspekten am sinnvollsten aufgehoben sind. Im Rahmen der Systemorchestrierung übernimmt die Cloud-Ebene dann z. B. nur die übergreifende Steuerung, insbesondere das Management von Konfigurationen und das Ausrollen von Software und Updates. Die Steuerung der lokalen Ressourcen findet dagegen direkt auf der Edge-Ebene

statt (z. B. Geräteverwaltung, Lastverteilung, Zuweisung von Rechenkapazität und Synchronisation von Geräten). Auf Device-Ebene setzen die Geräte die Steuerungsbefehle um, d. h. sie führen die ihnen jeweils zugewiesenen Aufgaben aus. Eine solche Arbeitsverteilung greift auch für die Datenverarbeitung: auf der Device-Ebene werden von den Geräten Rohdaten erfasst, die anschließend auf der Edge-Ebene vorverarbeitet und gegebenenfalls analysiert werden (z. B. Filterung, Aggregation, Komprimierung), um in der Cloud für übergreifende Auswertungen, Längsanalysen oder das Reporting eines Unternehmens zusammengeführt und langfristig gespeichert werden zu können. Bei KI-Anwendungen erfolgt das ressourcenintensive Training von Modellen in der Cloud, die Ausführung bzw. Inferenz der Modelle findet dagegen auf der Edge-Ebene oder direkt auf leistungsfähigen Endgeräten statt (z. B. Klassifikation, Vorhersage, Entscheidungsfindung, Generierung einer Aktion). Wenn die Inferenz eine Aktion auslöst, wird diese unmittelbar auf der Device-Ebene umgesetzt. So bleiben Reaktionszeiten kurz, während Modelle zentral weiterentwickelt, optimiert, gewartet und verteilt werden können.

Für Unternehmen und IT-Entscheider ergeben sich durch Edge-Cloud-Systeme mehrere Vorteile. Kunden profitieren von schnelleren, reibungsloseren digitalen Erlebnissen, weil Anwendungen kaum Verzögerungen mehr zeigen. Gleichzeitig können Unternehmen ihre Betriebskosten senken, weil weniger Daten über teure Netzwerke transportiert werden müssen. Der Ansatz eröffnet zudem völlig neue Geschäftsmodelle: vorausschauende Wartung von Anlagen, personalisierte Angebote in Echtzeit oder intelligente Energiemanagement-Lösungen werden erst durch die Möglichkeit, Daten unmittelbar am Entstehungsort zu verarbeiten, praktikabel. Nicht zuletzt stärkt die lokale Datenverarbeitung den Datenschutz, da persönliche oder geschäftskritische Informationen nicht unnötig weit verbreitet werden.

Vibrations- und Temperaturdaten von Maschinen, erkennen frühzeitig Anomalien und verhindern so ungeplante Ausfälle. Im Gesundheitswesen werden Vitalparameter von tragbaren Geräten sofort ausgewertet, sodass kritische Zustände sofort alarmiert werden können, ohne dass die Daten erst in ein zentrales Rechenzentrum geschickt werden müssen. Auch smarte Gebäude nutzen Edge-Cloud-Systeme, um Heizung, Lüftung und Klimaanlage anhand von Präsenz- und Wetterdaten optimal zu steuern, was Energie spart und den Wohnkomfort erhöht. Selbst im Bereich der Logistik und des autonomen Transports werden Bild- und Lidar-Daten direkt im Fahrzeug verarbeitet, um schnelle Entscheidungen für die Navigation zu treffen.

Bereits heute finden Edge-Cloud-Systeme in vielen Bereichen Anwendung. In der Energie- und Stromnetzbranche werden dezentrale Erzeuger wie Solaranlagen und Windparks in Echtzeit gesteuert, um das Netz stabil zu halten und Lastspitzen auszugleichen. In der Fertigung analysieren Edge-Knoten

SICHERE UND QUALITATIV HOCHWERTIGE EDGE-CLOUD-SYSTEME ENTWICKELN

SCHLÜSSELROLLEN

- Systemarchitektinnen und -architekten
- Informationssicherheitsbeauftragte, Datenschutzbeauftragte
- Qualitätsmanagementbeauftragte

Situation

Edge-Cloud-Systeme gelten als Enabler für Anwendungen und Geschäftsmodelle unter Wahrung der Datensouveränität. Mit ihnen lassen sich Daten nutzen und bearbeiten, ohne sie an ein zentrales Cloud-System zu übertragen. Darüber hinaus ermöglichen sie effizientere, ressourcenschonendere Anwendungen sowie Anwendungen in Echtzeit.

Herausforderung

Durch die mit Edge Computing-Modellen einhergehende Dezentralisierung bzw. Verteilung von Rechenressourcen erhöhen sich die Angriffsfläche und die Komplexität der Systeme. Infolgedessen steigen die Anforderungen an Informationssicherheit und Datenschutz, u. a. durch ein höheres Risiko für Cyberangriffe und neue Compliance-Herausforderungen ([Effizient mit regulatorischen Vorgaben umgehen](#)). Durch die Ressourcenlimitierung von Edge-Geräten und die Erschwerung von Prozessen wie Testen, Deployment und Update bei verteilten und gegebenenfalls heterogenen Geräten ergeben sich zudem neue Anforderungen an das Qualitätsmanagement, wenn auf den Edge-Geräten KI-Komponenten laufen.

Frage

Welche Strategie ist für einen angemessenen Umgang mit dem Trade-off zwischen mehr Dezentralität und steigender Komplexität von Sicherheit und Qualitätsmanagement angemessenen?

Lösungsansatz

Die direkte Integration von Schutzmechanismen wie PET (privacy-enhancing technologies) in die Systemarchitektur sowie ein frühzeitig aufgesetztes, konsequentes Qualitätsmanagement für KI-Anwendungen auf der Edge ermöglichen es, qualitativ hochwertige und sichere Systeme zu entwickeln.

Weiterführende Ressourcen:

- [Orientierungshilfe: Privacy-Enhancing-Technologies für die Informationssicherheit in Edge-Cloud-Anwendungen](#)
- [Leitfaden für das Qualitätsmanagement bei der Entwicklung von Edge AI-Produkten und Services](#)

Empfehlungen aus dem Programm

- Den für das eigene Vorhaben relevanten Problemraum (Anforderungen, Risiken) und seinem Lösungsraum (Schutzmechanismen, PET-Werkzeuge) eingrenzen, um eigene Lösungsstrategie zu entwickeln.
- Den Einsatz von Schutzmechanismen bzw. PET-Werkzeugen auf die notwendigen Aspekte beschränken, da er in der Regel mit technischen, organisatorischen und finanziellen Mehraufwänden verbunden ist und gegebenenfalls auch kulturelle Implikationen mit sich bringt (z. B. Datenschutz als Querschnittsdisziplin, neue Kompetenzprofile und hybride Rollen).
- Vor der Umsetzung die regulatorische Konformität der eigenen Lösungsstrategie prüfen bzw. sicherstellen.
- Für die Integration von Schutzmechanismen bzw. PET-Werkzeugen offene Schnittstellen, Standards und Open-Source-Software nutzen.
- Ein phasengestaffeltes Qualitätsmanagement verfolgen, das explizit die jeweiligen besonderen Herausforderungen berücksichtigt, die sich durch Edge-KI ergeben können (u. a. Ressourcenlimitierung, Echtzeitanforderungen, Deployment/Updates, heterogene Hardware).

WIRKSAMKEIT UND EFFEKTIVITÄT VON EDGE-CLOUD-SYSTEMEN BEWERTEN

SCHLÜSSELROLLEN

- Systemarchitektinnen und -architekten
- Systemintegratoren
- Führungskräfte mit Produkt- und Prozessverantwortung

Situation

Edge Cloud Systeme werden eingesetzt, um im jeweiligen Anwendungskontext klar definierte Herausforderungen zu adressieren. Dazu zählen beispielsweise die Garantie strenger Echtzeitanforderungen, die Erhöhung der Robustheit von Anwendungen, die Gewährleistung von Datenschutz und Datensouveränität, die Reduktion des Ressourcenverbrauchs oder die Einhaltung regulatorischer Vorgaben. Der Einsatz von Edge-Cloud-Systemen geht jedoch oftmals mit einem signifikanten technischen, organisatorischen und finanziellen Overhead einher. Damit Edge-Cloud-Systeme in der Praxis Akzeptanz finden, müssen deren Wirksamkeit und die Effektivität im Vergleich zu alternativen Architekturen belastbar belegt werden.

Herausforderung

Zunächst müssen verschiedene technische, organisatorische und finanzielle Ziele bei der Systemgestaltung gegeneinander abgewogen werden. Weiterhin ergeben sich durch die Vielzahl möglicher Komponenten und durch die potenziell flexible Verteilung von Softwarediensten

zwischen diesen Komponenten komplexe Systemlandschaften und damit ein großer Spielraum hinsichtlich der möglichen Gestaltungsoptionen.

Frage

Wie kann die Wirksamkeit und Effektivität von Edge-Cloud-Systemen mit einem angemessenen Aufwand bewertet werden?

Lösungsansatz

Um dieser Komplexität gerecht zu werden, bedarf es der Etablierung eines strukturierten Vorgehens zur Evaluation von Edge-Cloud-Systemen, welches die Identifikation der Bewertungskriterien, der zu ermittelnden Kennzahlen, der Mess- und Bewertungsmethodik und die Evaluation umfasst.

Weiterführende Ressourcen:

- [Orientierungshilfe: Bewertung von Edge-Cloud-Systemen – Vorgehen, Instrumente und Metriken](#)
- [Edge-FinOps – Ein Leitfaden für das Kostenmanagement von Edge-Cloud-Systemen](#)

Empfehlungen aus dem Programm

- Um die Komplexität bei der Bewertung von Edge-Cloud-Systemen zu reduzieren, sollte auf etablierte Vorgehensmodelle, die insbesondere die Definition der richtigen Evaluationsziele und darauf aufbauenden Kennzahlen unterstützen, gesetzt werden.
- Bei der Auswahl von Messwerten, Kennzahlen und Metriken für Edge-Cloud-Systeme sollte der Aufwand der Bewertung stets in Relation zum erwarteten Nutzen bewertet werden. Insbesondere Bewertungen, die die Installation neuer Messgeräte oder Software erfordern, sollten anhand des Wertversprechens der jeweiligen Lösung hinsichtlich ihrer Notwendigkeit begründet werden, um einen unverhältnismäßigen Overhead zu vermeiden.
- Unternehmen sollten organisationspezifische Standards für die Evaluation etablieren, um die Vergleichbarkeit von Messergebnissen in unterschiedlichen Bereichen zu gewährleisten. Erzeugte Messergebnisse sollten zudem dokumentiert und langfristig der Organisation zur Verfügung gestellt werden, um Mehrfachaufwände zu vermeiden.
- Die definierten Kennzahlen von Edge-Cloud-Systemen bedürfen einer kontinuierlichen Überwachung, um mögliche Leistungsminderungen des Systems, beispielsweise durch neu eingebundene Geräte in die existierende Infrastruktur, frühzeitig zu detektieren und Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

INTERVIEW: „OHNE EDGE IN VIELEN FÄLLEN GAR KEIN ZUGRIFF AUF DIE DATEN“

Bernd Vojanec, Senior Expert Industrial Digital Twin bei WITTENSTEIN SE, über Edge Computing als Enabler für datenbasierte Services

WITTENSTEIN SE ist ein weltweit tätiges High-Tech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Produkten und Systemen für die mechatronische Antriebstechnik spezialisiert hat. Bernd Vojanec beschäftigt sich mit digitalen Lösungen und datenbasierten Services rund um industrielle Produkte. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf der Integration von Edge- und Cloud-Technologien in Maschinen und Anlagen.

Herr Vojanec, wie ist Wittenstein zum Thema Edge-Cloud gekommen?

Über die Jahre haben wir unsere Produkte zunehmend mit Sensorik ausgestattet. Darauf aufbauend bieten wir datenbasierte Services an. Und dafür braucht man eben diese gesamte Edge-Landschaft, weil die Anwendungen direkt in die Maschinen unserer Kunden integriert werden müssen. Gleichzeitig spielt natürlich auch die Cloud eine Rolle, etwa für weiterführende Services oder zentrale Auswertungen.

Welche Rolle spielen Edge-Cloud-Systeme konkret für Ihre Anwendungen und Geschäftsmodelle?

Für uns ist Edge ein Enabler. Ohne Edge hätten wir in vielen Fällen gar keinen Zugriff auf die Daten. Das liegt vor allem daran, dass wir es häufig mit hochfrequenten Daten zu tun haben, etwa Beschleunigungs- oder Vibrationsdaten. Diese erzeugen enorme Datenmengen, die man nicht einfach in die Cloud übertragen kann.

Deshalb passiert die eigentliche Verarbeitung lokal, direkt an der Maschine. Die Daten werden dort vorverarbeitet und dann wird vielleicht einmal am Tag eine Art Destillat in die Cloud synchronisiert. Die Masse der Daten bleibt aber lokal.

Das ist letztlich die Grundlage dafür, dass wir überhaupt Services anbieten können. Gleichzeitig ermöglicht Edge auch, näher an die Maschine zu rücken – also nicht nur Daten im Nachgang zu analysieren, sondern perspektivisch auch Ent-

scheidungen lokal zu treffen oder Signale an die Steuerung zurückzugeben. Das war in der Vergangenheit in dieser Form oft gar nicht möglich.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Datenzugang. Wir bewegen uns häufig in einer mehrstufigen Wertschöpfungskette – wir liefern an Maschinenbauer, die wiederum an Betreiber liefern. Und die Betreiber sind oft sehr restriktiv, was ihre Daten angeht. Edge hilft hier, weil die Daten lokal bleiben können.

Was würden Sie Unternehmen empfehlen, die Edge-Cloud-Systeme einführen wollen?

Ich würde empfehlen, sich das gesamte Ökosystem genau anzuschauen. Also welche Plattformen es gibt, welche Schnittstellen unterstützt werden und welche Anbieter dort aktiv sind.

Wichtig ist aus meiner Sicht auch, auf offene Standards zu setzen und keine proprietären Insellösungen aufzubauen. Systeme sollten so gestaltet sein, dass man auch Drittanbieter integrieren kann und flexibel bleibt.

Und man sollte von Anfang an mitdenken, dass mehrere Anwendungen auf einer gemeinsamen Infrastruktur laufen können. Das ist langfristig deutlich effizienter.

MIT STANDARDS INTEROPERABILITÄT GESTALTEN

SCHLÜSSELROLLEN

- Projekt-, Produkt- und Portfolio-management
- Softwarearchitekten und -architektinnen
- Führungskräfte im IT-Bereich

Situation

Grundvoraussetzung für die Umsetzung von Edge-Cloud-Systemen ist die Etablierung des erfolgreichen Zusammenspiels der eingesetzten Komponenten und des Austauschs von Daten und Steuerungsinformationen über die gegebenen Organisations-, Domänen- und Systemgrenzen hinweg. In diesem Kontext wird Interoperabilität im Hinblick auf semantische, technische und organisatorische Aspekte zu einer zentralen Eigenschaft, um Skalierbarkeit, Wiederverwendbarkeit und die Integration von Edge-Cloud-Systemen in bestehende IT- und OT-Landschaften zu gewährleisten.

Herausforderung

In der Praxis führt die Heterogenität von gedanklichen Konzepten, Geräten, Schnittstellen, Datenformaten und proprietären Protokollen häufig zu Insellösungen, Lock-in-Effekten und limitierten Fähigkeiten im Hinblick auf die Integration neuer Komponenten oder Dienste.

Frage

Wie können Interoperabilität und Anschlussfähigkeit der Edge-Cloud-Anwendungen und ihrer Bestandteile gewährleistet werden, ohne große Zusatzaufwände bei der Planung und Implementierung der Edge-Cloud-Anwendung zu verursachen.

Lösungsansatz

Der Rückgriff auf Normen und Industriestandards sowie existierende Open-Source-Frameworks ermöglicht semantische, organisatorische und technische Interoperabilität bei teilweise reduzierten Umsetzungsaufwänden.

Empfehlungen aus dem Programm

- Unternehmen sollten eine Betrachtung vorhandener Standards und Open-Source-Software in den geplanten Anwendungsfeldern durchführen, um einen Überblick über die existierende Landschaft zu erhalten und die Systementwicklung zukunftsfähig zu steuern.
- Bei der Umsetzung von Edge-Cloud-Systemen sollte bevorzugt auf Komponenten gesetzt werden, die notwendige Industriestandards unterstützen, um die Integration der Komponenten zu vereinfachen. Ein Beispiel hierfür sind interoperable, semantische Beschreibungen der Edge-Cloud-Systemkomponenten, die eine Optimierung von Edge-Cloud-Systemen ermöglichen. Gleichmaßen sollten Unternehmen, wenn sie auch Hersteller von Edge-Komponenten sind, darauf achten, Standards umzusetzen und notwendige Informationen auf diese Art und Weise bereitzustellen.
- Unternehmen sollten sich vermehrt in geschäftskritische Standardisierungsinitiativen und Open-Source Communities einbringen, um das notwendige Wissen zu erwerben, die Vernetzung in der Branche sicherzustellen und das Gestaltungsfeld nicht der Konkurrenz zu überlassen
- Bei fehlenden Standards und Open-Source-Bausteinen sollte die kollaborative Erarbeitung innerhalb der Branche oder des Wertschöpfungsnetzwerks geprüft werden, um begrenzte Ressourcen zu bündeln und die Adoption zu fördern.

Weiterführende Ressourcen:

- [Innovation durch Kollaboration: Strategische Auslegung von Open-Source und Standardisierung mithilfe des S/N/OS-Canvas](#)
- [Stakeholder-Analyse Edge Datenwirtschaft](#)

KOSTEN VON EDGE-CLOUD-SYSTEMEN MANAGEN UND PREISE GESTALTEN

SCHLÜSSELROLLEN

- Technik (Engineering / IT)
- Finance (Controlling / Beschaffung)
- Business (Produkt / Management)

Situation

Mit dem FinOps-Framework hat sich bereits eine Praxis für das kostenbewusstes Management von Cloud-Umgebungen etabliert, die für die Verbindung von Finanzmanagement und DevOps-Praktiken bzw. die Kollaboration von Geschäfts- und Entwicklungsteams steht. Die Ergänzung um eine Edge-Ebene geht jedoch mit zusätzlichen, spezifischen Herausforderungen einher, die durch das Framework nicht abgedeckt sind und die Wertschöpfung hemmen können.

Herausforderung

Das Kernproblem liegt dabei in der mangelnden ökonomischen Transparenz und Steuerbarkeit hochgradig verteilter Infrastrukturen. Kosten fallen hier fragmentiert an vielen Standorten gleichzeitig an. Sie verteilen sich auf Hardware, lokale Netze und Energie. Diese Zersplitterung macht eine zentrale Kontrolle fast unmöglich. Ohne klare Daten zur Unit-Economy lassen sich keine profitablen Kostenansätze oder Preise kalkulieren. Die versteckten Betriebskosten am Edge gefährden so die Margen der beabsichtigten Betriebs- oder Geschäftsmodelle.

Frage

Welche Strategien helfen, den Trade-off zwischen flexibler Edge-Cloud-Nutzung und wirtschaftlich nachhaltiger Kosten- bzw. Preisgestaltung zu meistern?

Lösungsansatz

Ein integrierter Ansatz aus FinOps-Prinzipien, transparenter Kostenmodellierung und nutzungsbasierter Gestaltung von Kostenansätzen bzw. Preisen ermöglicht die wirtschaftliche Steuerung von Edge-Cloud-Systemen unter Berücksichtigung technischer, organisatorischer und regulatorischer Anforderungen.

Weiterführende Ressourcen:

- [Edge-FinOps – Ein Leitfaden für das Kostenmanagement von Edge-Cloud-Systemen](#)
- [FinOps Framework der FinOps Foundation](#)

Empfehlungen aus dem Programm

- Kostenmanagementansatz für Edge-Cloud-Systeme als stakeholderbasierten Prozess bzw. die Kollaboration von Geschäfts- und Entwicklungsteams implementieren.
- Architekturentscheidungen kostenbewusst treffen, indem spezifische Technologien, wie Edge-Orchestrierungsplattformen, serverlose Architekturen oder containerbasierte Deployments, eingesetzt werden.
- Frühzeitig im Projekt eine detaillierte Kostenstruktur entlang der gesamten Edge-Cloud-Wertschöpfungskette definieren, inklusive Infrastruktur, Datenübertragung, Wartung und Orchestrierung, um Kostentreiber gezielt zu identifizieren.
- Preislogiken konsequent am Nutzungsverhalten ausrichten, indem nutzungsbasierte Verrechnungs- oder Preismodelle (Pay-per-Use, Subscription-Hybride) entwickelt werden, die sowohl Kundentransparenz erhöhen als auch interne Kostenvariabilität widerspiegeln.
- Compliance-Anforderungen von Anfang an berücksichtigen, indem regulatorische Aspekte (z. B. Datenschutz, Datenlokalisierung) systematisch in die Kostenkalkulation integriert werden, um unerwartete Zusatzkosten zu vermeiden.
- Kostenmanagement organisatorisch verankern, indem Edge-FinOps-Methoden implementiert werden, um kontinuierliche Kostenkontrolle, Forecasting und Budget-Optimierung in interdisziplinären Teams sicherzustellen.

INTERVIEW: „EINE SEHR INDIVIDUELLE BETRACHTUNGSWEISE“

Dr. Heiko Koepke

Geschäftsführer und Gründer des Start-ups PHYSEC GmbH, über Kosten und TCO von Edge-Cloud-Systemen

PHYSEC, ein Bochumer Start-up, hat sich auf die kontinuierliche Überwachung physischer Anlagen spezialisiert. Das Herzstück ist ein intelligenter Sensor, der in kritischen Assets eingebaut wird und deren Integrität in Echtzeit prüft. Das System wird vor allem an unbemannten Standorten kritischer Infrastrukturen eingesetzt, beispielsweise in Umspannwerken, bei Pumpstationen der Wasserversorgung oder in Gasanlagen. Durch die Kombination aus hochauflösendem 3D-Scan, KI-gestützter Datenanalyse und flexiblen Deployments (Cloud- oder Edge-Architektur) ermöglicht es PHYSEC, Manipulationen, mechanische Fehlfunktionen oder unbefugte Eingriffe sofort zu erkennen und zu melden.

Welche wirtschaftlichen Vorteile ergeben sich durch Ihre Edge-Architekturen?

Durch die Edge-Architektur können wir die Gesamtkosten des Systems grundsätzlich senken, weil Teile der Datenverarbeitung bereits im Device vor Ort erledigt werden. In einem Sensor-Cloud-Modell – ohne Vorverarbeitung auf dem Edge-Gerät – müssen sämtliche Roh-Sensordaten über Mobilfunk oder andere Netze zur zentralen Plattform transportiert, dort analysiert und erst anschließend per API in weitere Systeme eingespeist werden – das würde hohe Kosten für Bandbreite, Cloud-Rechenressourcen bzw. Cloud-Speicherressourcen verursachen. Daher übermitteln wir nur relevante Daten und sparen diese Kosten.

Entsprechend der Anforderungen gehen wir dann für bestimmte Kunden noch weiter: Wir haben gelernt, dass ein reines Edge-Modell – also ohne Cloud-Komponente –, das die Alarme direkt erzeugt und sofort an den Kunden weiterleitet, insbesondere für Kunden im Defence-Bereich interessant ist. Hier werden höchste Anforderungen an Vertraulichkeit, Echtzeit-Reaktion und operative Unabhängigkeit gestellt. Ohne eine Cloud-Zwischenschicht gibt es keine externe Netzwerkverbindung, die potenziell abgefangen oder gestört werden könnte, und die gesamten Kommunikationspfade bleiben innerhalb der eigenen, gesicherten Infrastruktur.

Und wie sehen die Kosten für den Kunden aus?

Das Edge-Cloud-Setup ist meistens günstiger für den Kunden – das ist klar. Pro Gerät gerechnet kann die Total Cost of

|| Durch die Edge-Architektur können wir die Gesamtkosten des Systems grundsätzlich senken.

Ownership jedoch auch so aussehen, dass die Edge-Variante für den Kunden günstiger ist. Das ist eine sehr individuelle Betrachtungsweise, wie man das in die eigene Architektur einbringt. Hier zeigt sich häufig, dass weder die eine Variante kostengünstiger ist als die andere. Vielmehr geht es bei unseren Kunden häufiger um andere Anforderungen, warum sie ein Cloud-Edge-Modell oder ein reines Edge-Modell wählen. Und das Hauptargument für viele reine Edge-Lösungen ist dann Regulatorik.

Welche Lessons Learned hat PHYSEC aus den ersten Projekten gezogen?

Früher konnte unser Gerät nur über Ethernet kommunizieren, was bedeutet, dass man immer das Unternehmens-Netzwerk bis zum Asset brauchte. Das brachte zusätzliche Kosten für Firewalls, Ports und so weiter. Mit Mobilfunk- bzw. NB-IoT-Anbindung können die Daten direkt zur Plattform gesendet werden, ohne dass ein Zugang zum Unternehmensnetz nötig ist. Das ist weniger fehleranfällig und spart Kosten. Wir nutzen dabei Ende-zu-Ende-verschlüsselte Daten und stellen das Ergebnis – also ob ein Alarm vorliegt oder nicht – zur Verfügung.

WERTSCHÖPFUNG DURCH DATENRÄUME/ DATENÖKOSYSTEME STEIGERN

SCHLÜSSELROLLEN

- Datenarchitektinnen und -architekten
- IT- und Plattformverantwortliche in Unternehmen und Verbänden
- Compliance-, Datenschutz- und Rechtsabteilungen

Situation

Unternehmen haben die strategische Relevanz von Daten erkannt und investieren massiv in deren Erfassung, insbesondere durch Edge-Technologien direkt am Entstehungsort. In ihrer eigenen, abgeschlossenen Systemwelt gelingt es ihnen meist gut, Prozesse zu optimieren und Effizienzgewinne zu erzielen. Es besteht zudem die klare Absicht, den nächsten Wertschöpfungssprung durch die Teilnahme an übergreifenden Datenräumen und Datenökosystemen zu vollziehen, um Synergien mit Partnern und Kunden zu nutzen.

Herausforderung

Mit der Öffnung für Datenräume hin zur Beteiligung an Datenökosystemen steigen jedoch auch die Anforderungen an Sicherheit, Governance und Interoperabilität. Unterschiedliche Datenqualitäten, heterogene Standards und fehlende semantische Konsistenz erschweren die direkte Nutzung über Organisationsgrenzen hinweg. Zudem entstehen neue Abhängigkeiten zwischen Datenbereitstellenden, Plattformbetreibenden und Datennutzenden. Gleichzeitig verschärfen regulatorische Vorgaben wie Datenschutz-, Wettbewerbs- und Datennutzungsrechte die Komplexität. Organisationen müssen sicherstellen, dass Datenzugriffe nachvollziehbar, zweckgebunden und kontrolliert erfolgen. Auch die erweiterte Angriffsfläche durch

vernetzte Infrastrukturen erhöht die Anforderungen an IT-Sicherheit und Vertrauen in die Datenökosysteme.

Frage

Wie gelingt es, die wirtschaftlichen Vorteile von Datenräumen und Datenökosystemen zu nutzen?

Lösungsansatz

Erfolgreiche Ansätze gehen von einem klaren Use Case mit einer wirtschaftlichen Problemstellung aus, die ein Datenökosystem als Teil der Lösung notwendig macht. Durch das Kombinieren betriebswirtschaftlicher, technischer, organisatorischer sowie regulatorischer Anforderungen zu einem „Trust-by-Design“-Modell wird ein wirtschaftlich profitables Trade-off zwischen offener Vernetzung und maximaler Datensouveränität geschaffen.

Weiterführende Ressourcen:

- [Dateninfrastrukturen für Datenökosysteme – Eine Entscheidungshilfe für die Gestaltung der Systemarchitektur von Dateninfrastrukturen für das Data Sharing](#)
- [Datenwirtschaft und Edge Computing – Potenziale, Herausforderungen und Handlungsempfehlungen für Unternehmen](#)
- [Orientierungshilfe: Privacy-Enhancing-Technologies für die Informationssicherheit in Edge-Cloud-Anwendungen](#)
- [Orientierungshilfe: Bewertung von Edge-Cloud-Systemen – Vorgehen, Instrumente und Metriken](#)

Empfehlungen aus dem Programm

- Ist der Use Case identifiziert, sollten Unternehmen zunächst die regulatorischen Rahmenbedingungen sowie Markttrends analysieren, um die spezifischen Anforderungen an die Interoperabilität und Souveränität ihrer Dateninfrastruktur frühzeitig zu bestimmen.
- Es ist essenziell, die ökonomischen Rollen und den angestrebten Datenaustausch im Ökosystem zu definieren, um eine Abwägung zwischen dem wirtschaftlichen Nutzen und den notwendigen Investitionen in die Infrastruktur treffen zu können.
- Auf Basis der Analyseergebnisse müssen technische und fachliche Kriterien priorisiert werden, die den notwendigen Grad an Dezentralität und Sicherheit für den vertrauenswürdigen Datenaustausch festlegen.
- Es sollte eine systematische Evaluierung verschiedener Architekturmodelle und -komponenten durchgeführt werden, um den optimalen Trade-off zwischen zentraler Effizienz, Komplexität und föderierter Souveränität zu finden.
- Als finaler Schritt ist ein fundiertes Systemdesign abzuleiten, das durch die Kombination technischer und organisatorischer Maßnahmen eine skalierbare und „Trust-by-Design“-basierte Datenwertschöpfung ermöglicht.

EFFIZIENT MIT REGULATORISCHEN VORGABEN UMGEHEN

SCHLÜSSELROLLEN

- Compliance-Beauftragte (rechtliche Perspektive)
- Betriebsverantwortliche (operative Perspektive)
- Systemarchitektinnen und -architekten (technische Perspektive)

Situation

Der Einsatz von Edge-Cloud-Systemen verspricht hinsichtlich der Herstellung von regulatorischer Compliance zunächst diverse Vorteile, wie z. B. eine leichtere bzw. effizientere Einhaltung von DSGVO-, Datensouveränitäts- oder Ausfallsicherheitsvorgaben.

Herausforderung

Die Dezentralität bedingt zugleich neue regulatorische Anforderungen. Je nach Einsatzszenario unterliegt die Edge-Hardware regulatorischen Vorgaben (z. B. Explosionsschutzpflicht, EMV-Bestimmungen oder Hygienevorschriften). Jedes Edge-Device stellt zudem einen eigenen Verarbeitungsort dar, für den Aufsichtsbehörden Dokumentationen (Fehler oder KI-Entscheidungen), Zugriff auf Audit-Logs oder den Nachweis konsistenter Konfigurationen, Patches und Monitoring verlangen können. Damit wird Compliance zu einer architektonischen Aufgabe. Die Komplexität steigt zusätzlich, weil dezentrales Datenteilen noch neu ist und sich die Rechtsprechung sowie relevante Standards und Normen daher noch im Aufbau befinden. Komplexitäten ergeben sich insbesondere auch in Konstellationen, in denen Gesetze und Verordnungen unterschiedliche Zielrichtungen haben (z. B. Grundsatz der Datenminimierung in der DSGVO und gleichzeitig die Pflicht zum umfangreichen Logging gemäß KI-Verordnung der EU).

Frage

Wie können regulatorische Fallstricke vermieden und Compliance-Anforderungen sowohl inhaltlich solide als auch prozessual schlank umgesetzt werden?

Lösungsansatz

Um hohe Aufwände für das nachträgliche Aufsetzen von Compliance zu vermeiden und Edge-Cloud-Systeme möglichst von Anfang an „compliant“ bauen zu können, bedarf es aufgrund der Dynamik der Gesetzgebung bzw. „Moving target“-Natur von Compliance eines kontinuierlichen Monitorings des rechtlichen Umfelds und der Standardisierungsaktivitäten.

Weiterführende Ressourcen:

- [Die aktuelle EU-Gesetzgebung im Bereich Digitalisierung und Datenwirtschaft: Mögliche Auswirkungen für Forschungs- und Entwicklungsprojekte – eine Übersicht](#)
- [CEN/CLC/JTC 25 „Data management, Data spaces, Cloud and Edge“](#)
- [Orientierungshilfe: Bewertung von Edge-Cloud-Systemen – Vorgehen, Instrumente und Metriken](#)
- [Leitfaden für das Qualitätsmanagement bei der Entwicklung von Edge AI-Produkten und Services](#)

Empfehlungen aus dem Programm

- Unternehmen sollten die Compliance von Edge-Cloud-Systemen als eine abteilungs- bzw. fachübergreifende Querschnittsaufgabe angehen. Insbesondere bei Systemen mit Edge-KI empfiehlt sich eine enge Verzahnung.
- Unternehmen sollten sowohl die horizontalen branchenunabhängigen Compliance-Anforderungen frühzeitig identifizieren (u. a. auf Grundlage der EU-Gesetzgebung) als auch die vertikalen branchenspezifischen Anforderungen aus dem Anwendungskontext (z. B. Anforderungen an die Hardware wie Explosionsschutz).
- Unternehmen sollten bei der Umsetzung regulatorischer Vorgaben – sofern vorhanden – auf Risikomanagementstrukturen aufsetzen. Synergieeffekte können sowohl auf technischer Ebene (z. B. technische Schutzmaßnahmen) sowie auf organisatorischer Ebene entstehen (z. B. gemeinsame Datenschutz-, Informationssicherheits- und KI-Compliance-Aufgaben).
- Unternehmen sollten insbesondere die laufenden Aktivitäten des gemeinsamen technischen Ausschusses der europäischen Normungsorganisationen CEN und CENELEC für „Data Management, Dataspaces, Cloud und Edge“ verfolgen (CEN/CLC/JTC25), der Cloud und Edge gemeinsam und horizontal adressiert.

VON EARLY ADOPTER LERNEN: POTENZIALE, HERAUSFORDERUNGEN UND RISIKEN IN EDGE-CLOUD-PROJEKTEN

Trotz der breiten Diskussion über das Potenzial von Edge-Cloud-Systemen existieren bislang kaum systematische Analysen, die adressieren, welche konkreten Vorteile und welche spezifischen Hindernisse Unternehmen bei der praktischen Umsetzung tatsächlich erleben. Um diese Wissenslücke zu schließen, wurden während des Technologieprogramms „Edge Datenwirtschaft“ unter den Partnern der Verbundprojekte eine prospektive Umfrage zu Programmbeginn und eine retrospektive Umfrage zu Programmende durchgeführt. Inhalt der Umfragen war die Bewertung der erwarteten bzw. der realisierten wirtschaftlichen, organisatorischen, technischen und rechtlichen Potenziale und Herausforderungen bei der Umsetzung der Edge-Cloud-Systeme.

DIE BEFRAGUNGEN

Das Schema der abgefragten Potenziale und Herausforderungen war in beiden Umfragen gleich ([Datenwirtschaft und Edge Computing – Potenziale, Herausforderungen und Handlungsempfehlungen für Unternehmen](#)).

Die prospektive Umfrage fand von August bis September 2023 statt, die retrospektive Umfrage von Dezember 2025 bis Januar 2026. Beide Umfragen wurden online durchgeführt.

Der Datensatz der retrospektiven Erhebung umfasst 21 gültige Antworten, der der prospektiven Erhebung 30. In beiden Umfragen gab es von allen Verbundprojekten Antworten.

Die Teilnehmenden der retrospektiven Erhebung wurden im Fall von als „eher relevant“ eingeschätzten Herausforderungen zusätzlich aufgefordert, die Auswirkungen auf die Realisierung/Realisierbarkeit ihres Vorhabens anzugeben: kurze zeitliche Verzögerung (< 2 Monate), mittlere zeitliche Verzögerung (2 – 6 Monate), starke zeitliche Verzögerung (> 6 Monate), höherer Personalaufwand, höhere Kosten, geringere Reife des Entwicklungsgegenstands/Use Cases, Abbruch eines Entwicklungsgegenstands/Use Cases, Sonstige).

Umgesetzte Potenziale

Unter den umgesetzten Potenzialen stechen sechs besonders hervor, da sie jeweils von mehr als 70 % der Befragten als in ihrem Early Adopter-Projekt umgesetzt bestätigt wurden (siehe Abbildung 3). Zu den am meisten realisierten Potenzialen in der Praxis zählen demnach:

- das Vorantreiben der Digitalisierung,
- die Zusammenarbeit mit Partnern unter Wahrung der Datensouveränität,
- Kosteneinsparungen durch effizientere Ressourcennutzung,
- die Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeitsbilanz,
- die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Produkte und Services sowie
- die zuverlässige Verarbeitung großer Datenmengen (siehe Abbildung 3).

Die Dominanz der wirtschaftlichen Faktoren unter diesen Potenzialen unterstreicht, dass Edge-Cloud-Systeme bereits heute einen unmittelbaren Wertbeitrag für Unternehmen liefern können. Sie ist auch ein Signal dafür, dass der Technologiestack für Edge-Cloud-Systeme hinreichend reif, praxistauglich und grundsätzlich leistungsfähig ist.

Letzteres wird auch durch den Vergleich der tatsächlich realisierten Potenziale der Edge-Cloud-Systeme mit dem Potenzialversprechen vor ihrer Umsetzung gestützt. Die ursprünglichen Erwartungen konnten demnach weitgehend erfüllt werden. Weder die untersuchten wirtschaftlichen Faktoren, noch die organisatorischen, technischen oder rechtlichen Faktoren weisen hinsichtlich Erwartung und Realität relevante Abweichungen auf. Auch die Rangfolge der Faktoren zeigt nur geringfügige, eher tendenzielle Verschiebungen:

- ↓ Steigerung der Zufriedenheit der Nutzenden
- ↓ Optimierung von Prozessabläufen
- ↑ Ermöglichung der Zusammenarbeit mit Partnern unter Wahrung der Datensouveränität
- ↑ Zuverlässige Verarbeitung großer Datenmengen.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die Early Adopter in ihren Erwartungen an die Potenziale ihrer Edge-Projekte bestätigt wurden.

Abbildung 3: Realisierte Potenziale (Top-6)

Welche **Potenziale** wurden im Rahmen Ihres Vorhabens realisiert?

Tatsächliche Herausforderungen und Risiken

Die Auswertung der tatsächlich erlebten Herausforderungen der Early Adopter-Projekte identifiziert im Kontext der erfolgreichen Umsetzung von Edge-Cloud-Systemen zwei Faktoren als hochrelevant und besonders riskobehaftet (Bestätigungsquote: 81 %):

- die Sicherstellung eines effizienten Managements bzw. der Orchestrierung von Edge-Geräten sowie
- Unklarheiten hinsichtlich der zu erwartenden Investitionskosten (siehe Abbildung 4).

Neben diesen beiden zentralen Faktoren spielen aus Sicht der Early Adopter drei weitere eine wichtige Rolle, wenn auch mit etwas geringerer Gewichtung (Bestätigungsquote: 57 – 67 %). Hierzu zählen

- Unklarheiten hinsichtlich des Kosten-Nutzen-Verhältnisses
- die aufwändige Anbindung an bestehende Daten- bzw. Datenmanagementinfrastruktur sowie
- die langfristige Sicherstellung der Datensicherheit (siehe Abbildung 4).

Laut Angabe der Befragten war der Umgang mit diesen Herausforderungen vor allem mit zusätzlichem Zeitaufwand verbunden (2 – 6 Monate), teilweise auch mit höheren Kosten als ursprünglich geplant.

Praxis-Tipp aus dem Kreis der Early Adopter

„Die Digitalisierung muss auch seitens der Anwender vorbereitet werden. Der Aufwand dazu ist nicht zu unterschätzen. Die relevanten Daten zu erhalten, dauert meistens länger, als zu Projektstart angenommen. Hier sollte eingeplant werden, dass anfangs auf öffentlich zugängliche Daten zurückgegriffen werden kann, um Projektverzögerungen zu verringern.“

Abbildung 4: Herausforderungen/Potenzielle Risiken (Top-5)

Welche **Herausforderungen** haben sich im Hinblick auf die Realisierung/Realisierbarkeit Ihres Verbundvorhabens als besonders relevant herausgestellt und können aus Ihrer Sicht ein potenzielles Risiko für ähnliche Vorhaben darstellen?

Hervorzuheben sind zwei weitere Herausforderungen, die zwar nicht für die Mehrheit der Early Adopter relevant waren (Bestätigungsquote <50 %), sich aber gegebenenfalls stark auf die Realisierung des Vorhabens auswirken können.

- Der geringe Reifegrad technischer Instrumente bzw. Komponenten zur Realisierung von Datensouveränität (z. B. Gaia-X, IDSA) kann einen geringeren Reifegrad des eigenen Entwicklungsgegenstands bedingen.
- Dies gilt auch für die Konformität mit aktuellen Gesetzgebungsaktivitäten auf europäischer Ebene (z. B. Artificial Intelligence Act, Data Governance Act, Data Act, Digital Services Act, Digital Markets Act). Hierdurch können sich laut Angabe der Early Adopter zudem Personalaufwand und Kosten erhöhen.

Das Ergebnis verdeutlicht insgesamt, dass die Hürden weniger in der strategischen Vision, sondern vielmehr in der operativen Komplexität und den finanziellen Unsicherheiten liegen. Die Befragten stufen dabei technische Managementaufgaben und Kostenfragen als besonders kritisch ein. Die Top-5 der Herausforderungen setzt sich ausschließlich aus technischen (3 von 5) und wirtschaftlichen Faktoren (2 von 5) zusammen. Hierin zeigt sich zudem, dass insbesondere wirtschaftliche und technische Faktoren bei der Umsetzung von Edge-Cloud-Systemen in beide Richtungen wirken können: als Herausforderung oder als Potenzial.

Beim Vergleich der tatsächlich erlebten mit den vor der Umsetzung erwarteten Herausforderungen lassen sich zwei zentrale Beobachtungen ableiten: Herausforderungen auf technischer Ebene wie

- → Management von Edge-Geräten
- → infrastrukturelle Anbindung
- → Herstellung von Datensicherheit

wurden im Vorfeld als Kernherausforderungen eingeschätzt und auch so in der Praxis bestätigt. Tendenzielle Verschiebung gab es dagegen bei den organisatorischen und wirtschaftlichen Herausforderungen. In der Praxis wurden organisatorische Faktoren wie

- ↓ Prozessintegration
- ↓ Rollenveränderungen oder
- ↓ Akzeptanzprobleme

tendenziell als geringere Hürden wahrgenommen als im Vorfeld erwartet. Die Relevanz wirtschaftlicher Hürden wie

- ↑ Unklarheiten bezüglich der zu erwartenden Investitionskosten
- ↑ Kosten-Nutzen-Verhältnis

nahm dagegen tendenziell zu.

DIE PROJEKTE IM PROGRAMM „EDGE DATENWIRTSCHAFT“

ARIKI

Automatisierung der Routineinspektionen von Anlagen für die Wasserversorgung und -entsorgung durch Fernüberwachung und intelligente Vor-Ort-Analyse

Was ist die Idee?

ARIKI möchte automatisierte Inspektionen von kritischen Wasser- und Abwasser-Anlagen (z. B. Kläranlagen, Pumpwerke) ermöglichen, um Schäden in Echtzeit zu erkennen.

Was ist der Nutzen für die Kunden?

- Kosten- und Zeitersparnis – automatisierte Ferninspektionen reduzieren Personal- und Reisekosten.
- Sofortige Schadenmeldung – das KI-Modul erkennt Anomalien in Echtzeit und alarmiert umgehend.
- Datenschutz-freundliche Überwachung – Edge-Computing verarbeitet Bilddaten vor Ort.

- [Projektwebseite](#)
- [Projektsteckbrief](#)

ARIKI

RIWVER

Reduzierung der Auswirkungen von unbehandeltem Abwasser auf die Umwelt bei Starkregen durch Überwachung der Kanalanlagen und Vorhersage der Wasserstände

Was ist die Idee?

RIWVER entwickelt ein Steuerungssystem für kommunale Abwassernetze, das bei Starkregen Wassermengen in Echtzeit intelligent verteilt. Die Lösung richtet sich an Städte und kommunale Betreiber, die Überschwemmungen und Umweltbelastungen durch überlastete Kanalisation vermeiden wollen.

Was ist der Nutzen für die Kunden?

- Weniger Überflutungen und Schäden – verhindert überlaufende Kanäle und vollgelaufene Keller
- Besserer Umweltschutz – reduziert ungeklärte Abwassereinleitungen in Flüsse und Seen
- Krisensichere Infrastruktur – funktioniert auch bei Systemausfällen durch dezentrale Steuerung.

- [Projektwebseite](#)
- [Projektsteckbrief](#)
- [Demonstrator](#)

RIWVER

CAREFUL-EDGE-X

Entlastung von Pflegekräften durch automatische und datenschutzkonforme Erfassung der Vitalparameter von Pflegebedürftigen

Was ist die Idee?

Sensoren sollen im Pflegezimmer (z. B. im Sitzkissen, Pflegebett) Vitalparameter wie Herz-/Atemfrequenz, Liegeposition oder Bewegung kontaktlos messen. Die Lösung richtet sich an Pflegeeinrichtungen und ambulante Dienste sowie Personen, die ihre Angehörigen pflegen.

Was ist der Nutzen für die Kunden?

- Sofortige Daten am Patienten – keine umständliche manuelle Messung
- Datenschutz by Design – die Daten bleiben zunächst lokal und werden erst bei Bedarf weitergeleitet
- Entlastung des Personals – Pflegekräfte können sich wieder auf die direkte Betreuung konzentrieren.

- [Projektwebseite](#)
- [Projektsteckbrief](#)
- [Video-Interview](#)

CAREFUL EDGE

DEER

Integration privater Anlagen für Stromerzeugung und -speicherung in das Management des Stromnetzes über dezentrale Software-Agenten.

Was ist die Idee?

DEER arbeitet daran, viele kleine Energieanlagen zu einem virtuellen Kraftwerk zu vernetzen. So können auch Haushalte und kleine Betriebe aktiv zur Stabilisierung des Stromnetzes beitragen. Zielgruppe sind Energieversorger und Betreiber dezentraler Anlagen, die zusätzliche Flexibilität und Einnahmequellen erschließen wollen.

Was ist der Nutzen für die Kunden?

- Flexibel und günstiger – Anlagen wirken beim Ausgleich des Stromnetzes mit und werden bezahlt
- Umweltfreundlich – mehr erneuerbarer Strom ersetzt fossile Kraftwerke und spart CO₂
- Datenschutz – Daten werden vor Ort verarbeitet; nur nötige Informationen werden ausgetauscht.

- [Projektwebseite](#)
- [Projektsteckbrief](#)
- [Video-Interview](#)

DEER
DEZENTRALER REDISPATCH

EASY

Verbesserung der Produktivität und Ressourceneffizienz des Fertigungsprozesses durch flexible Überwachungs- und Verwaltungsdienste vor Ort oder in der Cloud.

Was ist die Idee?

EASY will Fabriken helfen, automatisch zu entscheiden, ob Daten direkt an der Maschine oder in der Cloud verarbeitet werden. So laufen Programme immer dort, wo es am schnellsten und effizientesten ist. Die Zielgruppe sind Fertigungsunternehmen und Maschinenhersteller.

Was ist der Nutzen für die Kunden?

- Kontrolle – Unternehmen entscheiden, welche Daten intern bleiben und welche in die Cloud gehen
- Kosten und Energieverbrauch – das System nutzt automatisch den effizientesten Ort zu Berechnung
- Reaktionen – Probleme werden direkt erkannt und können sofort behoben werden.

- [Projektwebseite](#)
- [Projektsteckbrief](#)
- [Video-Interview](#)

EDNA

Überwachung der ökologischen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit der industriellen Produktion durch die Integration von Sensoren, Edge Computing und digitalen Zwillingen.

Was ist die Idee?

EDNA entwickelt eine Softwarelösung, die Produktionsprozesse hinsichtlich Kosten und CO₂-Emissionen optimiert. Sie richtet sich an Industrieunternehmen, die Nachhaltigkeit messbar machen und operativ umsetzen wollen.

Was ist der Nutzen für die Kunden?

- Transparenz – klare Übersicht über Produktion und CO₂-Ausstoß
- Steuerung – Prozesse lassen sich datenbasiert überwachen und anpassen
- Integration – Maschinen-, Sensor- und Logistikdaten werden zusammengeführt.

- [Projektwebseite](#)
- [Projektsteckbrief](#)
- [Video-Interview](#)

ESCOM

Angebot neuer digitaler Dienste für die Überwachung von Maschinenkomponenten durch sicheren und souveränen Datenaustausch zwischen Maschinenanwendern und Komponentenherstellern.

Was ist die Idee?

ESCOM arbeitet an einer Plattform für Maschinen, die es erlaubt, anbieterunabhängig Daten sicher auszutauschen, Prozesse zu überwachen und digitale Services, wie Wartung oder Betriebsempfehlungen, direkt auf der Maschine zu nutzen. Die Plattform richtet sich an produzierende Unternehmen und Komponentenhersteller.

Was ist der Nutzen für die Kunden?

- Transparenz – alle wichtigen Maschinendaten und Komponenteninformationen auf einen Blick verfügbar
- Effiziente Prozesse – Echtzeitdaten helfen bei Wartung, Optimierung und ressourcenschonendem Betrieb
- Datenaustausch – Hersteller und Anwender können mit geteilten Daten gemeinsam Innovationen entwickeln.

- [Projektwebseite](#)
- [Projektsteckbrief](#)
- [Video-Interview](#)

openFLaaS

Effiziente und sichere Digitalisierung von Unternehmenswissen durch intelligente Dokumentenanalyse bei gleichzeitiger Wahrung der Datensouveränität.

Was ist die Idee?

openFLaaS entwickelt eine Plattform für KI-gestützte Dokumentenanalyse, die direkt auf unternehmenseigenen Systemen läuft, statt Daten in die Cloud zu schicken. Die Lösung richtet sich an Unternehmen mit sensiblen Dokumenten, die KI nutzen wollen, ohne die Kontrolle über ihre Daten zu verlieren.

Was ist der Nutzen für die Kunden?

- Datensouveränität – KI nutzen, ohne sensible Dokumente aus der eigenen Infrastruktur zu bewegen
- Effizienz – Verträge, Ausschreibungen & Co. schneller auswerten und nutzbar machen
- Neue Geschäftsmodelle – Datenräume und föderiertes Lernen ermöglichen Zusammenarbeit ohne Datenverlust.

- [Projektwebseite](#)
- [Projektsteckbrief](#)
- [Video-Interview](#)

FRED

Reduzierung von Lebensmittelverlusten entlang der Lieferkette für Obst und Gemüse zwischen Erzeuger, Einzelhändler und Verbraucher durch neue Messtechnik und digitale Zwillinge.

Was ist die Idee?

FRED strebt die Vorhersage der Frische und Haltbarkeit von Obst und Gemüse entlang der gesamten Lieferkette an. Die Lösung richtet sich an Produzenten, Handel und perspektivisch auch Verbraucher, um Lebensmittelverluste signifikant auf Basis verlässlicher Frischdaten zu reduzieren.

Was ist der Nutzen für die Kunden?

- Weniger Verschwendung – reduziert Verderb und Ausschuss durch präzisere Haltbarkeitsprognosen
- Durchgängige Datentransparenz – verbindet alle Akteure entlang der Lieferkette über einen gemeinsamen Frische-Datenraum
- Nachhaltigkeit im Business Case – senkt Kosten und Lebensmittelverschwendung gleichzeitig.

- [Projektwebseite](#)
- [Projektsteckbrief](#)
- [Demonstrator](#)

SECAI

Reduzierung des Verbrauchs und der Betriebskosten von Heizungsanlagen in Wohnanlagen durch Nachrüstung mit Sensoren und intelligente Optimierung.

Was ist die Idee?

SECAI arbeitet an einem Heizungssteuerungssystem, das den Energieverbrauch in Wohnungen automatisch optimiert und sich per Retrofit in bestehende Gebäude integrieren lässt. Die Lösung richtet sich an Wohnungsunternehmen und Vermieter, die Heizkosten und CO₂-Emissionen senken wollen, ohne aufwendige Sanierungen durchzuführen.

Was ist der Nutzen für die Kunden?

- Kostensenkung im Bestand – reduziert Heizkosten ohne Investitionen in Dämmung oder Umbau
- Effizienz auf Gebäudeebene – optimiert zentrale Heizsysteme über alle Wohnungen hinweg
- Schnelle Umsetzung – per Retrofit installierbar, ohne Eingriffe in die Gebäudestruktur.

- [Projektwebseite](#)
- [Projektsteckbrief](#)
- [Video-Interview](#)

